

“FAIR Collections as Data”

Services von Kulturerbeinstitutionen für die datengetriebene Forschung

Woitas, Kathi

kathi.woitas[at]gmail.com

Zentralbibliothek Zürich, Schweiz

ORCID-ID: 0000-0003-1796-1978

Zusammenfassung. Mit dem Konzept Digital Scholarship wird die digitale Transformation der Wissenschaft beschrieben. Bestände aus Kulturerbe-Institutionen stellen hierbei eine unverzichtbare Grundlage für datengetriebene Forschungsansätze in den Geisteswissenschaften dar. Mit deren breiter Aufbereitung und Kuration als Datenkonvolute könnte die Verfügbarkeit von FAIRen Forschungsdaten im grossen Umfang erhöht werden. Collections as Data als ideeller und praktischer Ansatz im Kulturerbe-Sektor, um die datenbasierte Nutzung der Bestände zu ermöglichen und zu vereinfachen, bietet hierfür einen vielversprechenden Ausgangspunkt. Mit der breiten Umsetzung von «FAIR Collections as Data» können Bibliotheken die zentrale Basis für die Entwicklung von Digital Scholarship Services legen.

1. Digital Scholarship

In der Informationswissenschaft wird die tiefgreifende digitale und datengetriebene Transformation der wissenschaftlichen Praxis durch die Konzepte Digital Scholarship bzw. Data Scholarship¹ diskutiert. Nach Borgman wird Wissenschaft als umfassend verstandenes Funktionssystem in Zukunft daten- und informationsintensiv, verteilt, interdisziplinär und kollaborativ geprägt sein. Daten als "input and output of scholarship" werden zum zentralen Moment der Forschung. Diese Verflechtung von Daten und Wissenschaft ist unausweichlich, und prägt sich in spezifischen Wissensinfrastrukturen aus, die auch von normativen, sozialen und technischen Einflüssen geformt werden. Paradigmatisch betrifft dies etwa die Digital Humanities, deren Datenzentriertheit sich im Kern auf zwei Arten manifestiert: Erstens werden Daten zum zentralen Untersuchungsgegenstand, was ihre Produktion durch Datafizierung von Forschungsobjekten einschließt. Zweitens werden entsprechende datenbasierte Analyse-,

¹ Borgman, "Scholarship in the Digital Age"; Borgman, "Big data, little data, no data".

Modellierungs- und Synthesetechniken als Forschungsmethoden eingesetzt.

Der Begriff der Digital Scholarship dient praktisch auch als Überbegriff für die sich neuformierenden datengetriebenen Disziplinen – und Bibliotheken reagieren mit sogenannten Digital Scholarship Services auf den Bedarf an begleitenden Dienstleistungen.² Digital Humanities und Computational Social Science stützen sich zentral auf Bestände des kulturellen Erbes. Die Verfügbarkeit von Ressourcen aus Bibliotheken, Museen und Archiven (LAM) in datafzierter Form stellt somit eine unverzichtbare Grundlage für die datengetriebene Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften dar.³ Angesichts dieses Wandels wird die Erzeugung, Aufbereitung und Bereitstellung solcher Forschungsdaten für Bibliotheken eine ähnlich zentrale Bedeutung erlangen wie die angestammte Bereitstellung von wissenschaftlichen Informationen.

2. (FAIR) Collections as Data

Während Bibliotheken seit langem eigene Daten in Form von Metadaten, Normdaten und Digitalisaten produzieren, wird mit dem Konzept Collections as Data⁴ nun auch deren aktive Nutzbarmachung verfolgt. Das Santa Barbara Statement on Collections as Data⁵ listet zehn Prinzipien auf, um den „computational use“ von Beständen aus Kulturerbeinstitutionen breit zu ermöglichen und zu fördern, im Kern also, digitalisierte und originär digitale Sammlungen maschinenverarbeitbar bereit zu stellen. Neben möglichst niedrigen Nutzungsbarrieren um verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden, sind hierbei ethische Erwägungen, Fragen der technischen Robustheit, Interoperabilität und Nachhaltigkeit zu adressieren. Eine detaillierte Dokumentation soll nicht nur Informationen zu Provenienz und Datafizierung liefern, sondern auch die Nachnutzung vereinfachen. Die erzeugten Daten sind unter so offenen Lizenzen wie möglich bereitzustellen, dies schließt verwandte Datenbestände wie Metadaten

² Wilms, „Digital Humanities in European Research Libraries“; Woitas, „Digital Scholarship Services“.

³ Schöch, „Big? Smart? Clean? Messy? Data in the Humanities“; Bubenhofer und Rothenhäusler, „Korporatheken“; Hawkins, „Archives, Linked Data and the Digital Humanities“.

⁴ Padilla u. a., „Final Report --- Always Already Computational“.

⁵ Padilla u. a., „Santa Barbara Statement on Collections as Data --- Always Already Computational“.

und Daten aus bereits erfolgter Analyse mit ein. Collections as Data stellt dabei ein dynamisches, community-getriebenes Rahmenwerk aus Empfehlungen, Hilfsmitteln und Best Practices dar, das sich in steter Weiterentwicklung befindet.⁶

Seit der Etablierung des Collections-as-Data-Konzeptes kuratieren und veröffentlichen eine wachsende Zahl von Kulturerbe-Institutionen ihre Daten, oft in dezidiert nutzerorientierter Ausrichtung.⁷ Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für den Wert von Daten aus LAM-Institutionen für die weitere Verwendung als Forschungsdaten⁸, in besonderer Weise auch für Text-Mining-Anwendungen⁹ und die Data-Science-Forschung.¹⁰ Daneben werden wissenschaftliche Literatur- und Faktendatenbanken, und damit erworbene Bestände explizit als Desiderate genannt.¹¹ LAM-Institutionen sind somit nicht nur aufgerufen, Bestände zu datafizieren, sondern die Nutzung im Forschungskontext spezifisch mit zu denken.

Zwischen den Collections-as-Data- und den FAIR-Prinzipien¹² bestehen dabei große Ähnlichkeiten: Primär das Ziel des “computational use” bzw. der “machine-actionable data”, aber ebenso die Sichtweise, dass Metadaten selbst zu kuratierende Daten darstellen, und die Forderungen nach umfassender Erschliessung, Vertrauenswürdigkeit, Nachhaltigkeit, Provenienzinformationen, der Verwendung von (offenen) Standards und der Deklaration von Nutzungsbedingungen. Die aktuelle Checklist to publish collections as data in GLAM institutions¹³ enthält zudem Empfehlungen von FAIR-ähnlichen Prinzipien, etwa die Referenzierbarkeit mit persistentem Identifikator.

⁶ Vgl. die Programmseite “Collections as Data: Always Already Computational” <https://collectionsasdata.github.io/> bzw. die Fortsetzung “Collections as Data: Part to Whole”, <https://collectionsasdata.github.io/part2whole/>.

⁷ Ames, „Transparency, provenance and collections as data“; Sherratt, „GLAM Workbench“; Candela u. a., „Reusing Digital Collections from GLAM Institutions“.

⁸ Koster und Woutersen-Windhouwer, „FAIR Principles for Library, Archive and Museum Collections“; Hauf u. a., „Data Reuse in the Social Sciences and Humanities“.

⁹ Senseney u. a., „Transforming Library Services for Computational Research with Text Data“.

¹⁰ Neudecker, „Cultural Heritage as Data“; “BigLAM: BigScience Libraries, Archives and Museums“

¹¹ Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, „Bedarf und Anforderungen an Ressourcen für Text und Data Mining“.

¹² Wilkinson u. a., „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“; Jacobsen u. a., „Fair principles“.

¹³ Candela u. a., „A checklist to publish collections as data in GLAM institutions“.

Die Unterschiede zwischen Beiden – Fokus auf eine breite Nutzbarkeit und Vermittlung vs. Orientierung an disziplinspezifischen Erfordernissen, „open by default“ vs. elaborierte Zugangsregime, wo nötig – sind indes nicht trivial. Anknüpfungspunkte von Collections as Data bestehen in Form von ethischen Überlegungen und Provenienzinformationen auch zu den CARE Principles for Indigenous Data Governance.¹⁴ Letztere können dezidiert für Sammlungen aus indigenen bzw. kolonialen Kontexten zur Operationalisierung dieser Punkte herangezogen werden.

Collections as Data spielen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Digital Scholarship Services. Um eine der wissenschaftlichen Informationsversorgung analoge „Datenversorgung“ zu bieten, müssen potentielle Datenquellen breit für die datenbasierte Forschung erschlossen werden. Idealerweise leisten LAM eine systematische Abklärung und Kuration ihrer gesamten Ressourcen als Daten: eigene Kataloge und digitale Sammlungen, aber auch der lizenzierten Inhalte. In Auswahl wurde dies an der Universitätsbibliothek Bern durchgeführt. Die geschaffenen generischen Zugänge zu Datenbeständen umfassen dabei

- Jupyter Notebooks zum Datamining von eigenen digitalisierten Sammlungen auf nationalen Plattformen¹⁵
- lizenzierte Text-and-Data-Mining-Plattformen
- mit rechtlichen und technischen Bedingungen dokumentierte freie und lizenzierte Ressourcen¹⁶ für das TDM.

Die umfassende Implementierung dieser Daten-Services ist eine komplexe, ressourcenintensive Aufgabe, die neue Kompetenzen, Verfahren und z.T. Infrastrukturen erfordert. Dies gilt umso mehr, wenn Daten nicht für allgemeine, sondern für spezifische Zwecke bereitgestellt und publiziert werden sollen. Spezifische Bedarfe von Forschungsprojekten sind evident, etwa für die Erstellung von Datenkonvoluten on demand.¹⁷ Mit den dokumentierten rechtlichen und

¹⁴ Carroll u. a., „The CARE Principles for Indigenous Data Governance“; Imeri und Rizzolli, „CARE Principles for Indigenous Data Governance“.

¹⁵ Siehe Python Toolbox, Web-Tools, <https://github.com/ub-unibe-ch/ds-pytools/tree/main/web-tools>

¹⁶ Siehe Digital Scholarship Services, https://www.ub.unibe.ch/service/digital_scholarship/index_ger.html

¹⁷ Lippincott, „Mapping the Current Landscape of Research Library Engagement with Emerging Technologies in Research and Learning“, 14–15; Pinfield, Cox, und Rutter, „Mapping the Future of Academic Libraries“, 51–52; Senseney u. a., „Transforming Library Services for Computational Research with Text Data“, 18–20.

technischen Abklärungen, ausgestalteten Datenzugängen und lizenzierten Datenplattformen im Rahmen von Collections-as-Data-Bemühungen kann eine wertvolle Basis zur einfachen Gewinnung von spezifischen Forschungsdaten gelegt werden. Mit der weiteren, spezifischen Verarbeitung der ausgewählten Daten gemäß der FAIR Principles und gegebenenfalls der CARE-Prinzipien („FAIR Collections as Data“), könnte so auf Basis von Collections as Data die Verfügbarkeit von Forschungsdaten effektiv und effizient erhöht werden.

Bibliografie

- Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, Schwerpunktinitiative Digitale Information. „Bedarf und Anforderungen an Ressourcen für Text und Data Mining: Zusammenfassung der Ergebnisse einer Umfrage aus dem Zeitraum April bis Mai 2015“. TIB Hannover, 2015. <https://doi.org/10.2314/GBV:836171284>.
- Ames, Sarah. 2021. „Transparency, provenance and collections as data: The National Library of Scotland’s Data Foundry“. *LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries* 31 (1): 1–13. <https://doi.org/10.18352/lq.10371>.
- „BigLAM: BigScience Libraries, Archives and Museums“. 2023. HuggingFace. 31. Januar 2023. <https://huggingface.co/biglam>.
- Borgman, Christine L. 2007. *Scholarship in the Digital Age: Information, Infrastructure, and the Internet*. Cambridge, MA: MIT Press.
- . 2015. *Big data, little data, no data: scholarship in the networked world*. Cambridge, MA: The MIT Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt17kk8n8>.
- Bubenhof, Noah, und Klaus Rothenhäusler. 2016. „Korporatheken‘: Die digitale und verdatete Bibliothek“. *027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur / Journal for Library Culture* 4 (2): 60–71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4705307>.
- Candela, Gustavo, Nele Gabriëls, Sally Chambers, Thuy-An Pham, Sarah Ames, Neil Fitzgerald, Katrine Hofmann, u. a. 2023. „A

checklist to publish collections as data in GLAM institutions“. arXiv.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02603>.

Candela, Gustavo, María Dolores Sáez, MPilar Escobar Esteban, und Manuel Marco-Such. 2022. „Reusing Digital Collections from GLAM Institutions“. *Journal of Information Science* 48 (2): 251–67.
<https://doi.org/10.1177/0165551520950246>.

Carroll, Stephanie Russo, Ibrahim Garba, Oscar L. Figueroa-Rodríguez, Jarita Holbrook, Raymond Lovett, Simeon Materechera, Mark Parsons, u. a. „The CARE Principles for Indigenous Data Governance“. *Data Science Journal* 19 (4. November 2020): 43.
<https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>.

Hauf, Nicolai, Andreas Fürholz, Vanessa Christina Klaas, Jennifer Morger, Elena Šimukovič, und Martin Jaekel. „Data Reuse in the Social Sciences and Humanities: Project Report of the SWITCH Innovation Lab “Repositories & Data Quality”“. Winterthur: ZHAW Zurich University of Applied Sciences with support from SWITCH, März 2021. <https://doi.org/10.21256/zhaw-2404>.

Hawkins, Ashleigh. 2021. „Archives, Linked Data and the Digital Humanities: Increasing Access to Digitised and Born-Digital Archives via the Semantic Web“. *Archival Science* 22 (Dezember): 319–44. <https://doi.org/10.1007/s10502-021-09381-0>.

Imeri, Sabine, und Michaela Rizzolli. „CARE Principles for Indigenous Data Governance: Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?“ *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 9, Nr. 2 (14. Juni 2022): 1–14.
<https://doi.org/10.5282/o-bib/5815>.

Jacobsen, Annika, Ricardo de Miranda Azevedo, Nick Juty, Dominique Batista, Simon Coles, Ronald Cornet, Mélanie Courtot, u. a. 2020. „Fair principles: interpretations and implementation considerations“. *Data Intelligence* 2 (1–2): 10–29.
https://doi.org/10.1162/dint_r_00024.

Koster, Lukas, und Saskia Woutersen-Windhouwer. 2018. „FAIR Principles for library, archive and museum collections: A proposal for standards for reusable collections“. *The Code4Lib Journal*, Nr. 40 (Mai). <https://journal.code4lib.org/articles/13427>.